

УДК 378.147:811.111

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАСС-МЕДИА: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Афанасьева О.В., Сеницына А.Е.

*Московский гуманитарно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт, Москва, Россия
E-mail: stasya2002_10@mail.ru*

В статье рассмотрены особенности применения материалов масс-медиа в преподавании английского языка с точки зрения компетентностного подхода. Выделены особенности масс-медиа, способствующие эффективному использованию последних в учебном процессе. Рассмотрены особенности использования масс-медиа для обучения чтению, письму, аудированию и разговорной речи. Отмечена важная роль peer teaching в обучении английскому языку. Подчеркнуто, что студенты могут создать систему упражнений на основе медиатекста. Утверждается, что перевод текста является универсальным заданием, подходящим для студентов с различным уровнем владения английским языком. На примере аутентичного текста продемонстрированы возможности составления упражнений с использованием масс-медиа. Отмечено, что уровень сложности медиаматериалов должен соответствовать уровню подготовки студентов. Рекомендуется обобщение услышанной информации с помощью схем, диаграмм, ментальных карт и иных инструментов.

Ключевые слова: масс-медиа, компетенции, преподавание английского языка, текст, перевод, упражнение

ВВЕДЕНИЕ

Изучение английского языка является неотъемлемой частью подготовки современного специалиста. В глобальном мире сложно представить себе профессионала, не имеющего возможности коммуницировать с коллегами, клиентами и контрагентами за рубежом. Следовательно, необходимо уделять особое внимание языковой подготовке, основанной на новейших достижениях как педагогики, так и иных наук и отраслей знания. Преподавание английского языка в современном мире во многом связано с применением компетентностного подхода. Под компетенцией в рамках данного исследования мы будем понимать умение применять на практике определённые знания, умения и навыки. Изучение английского, как и любого другого языка (и любой учебной дисциплины вообще), предполагает овладение различными компетенциями. В научной литературе встречаются многочисленные дефиниции и классификации компетенций, вследствие чего мы предлагаем ограничиться размежеванием всех существующих и применимых к изучению английского компетенций на внеязыковые и собственно языковые. Внеязыковыми компетенциями являются коммуникабельность, умение

убеждать, критическое мышление, тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, социокультурная компетенция и многие другие. Собственно языковыми компетенциями являются чтение, восприятие на слух, письмо, разговорная речь, знание грамматики (в научной литературе встречаются и более подробные типологизации). Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу о трудностях подбора учебного материала для развития всех компетенций. Учебник, каким бы современным и полным он ни был, не может включать все нюансы реального языка, используемого носителями. Кроме того, английский используется в целом ряде стран, отличающихся друг от друга не только вариантами языка (британский, американский, австралийский и другие варианты английского), но и реалиями, в которых коммуницируют носители языка. Кроме того, следует отметить, что число носителей среди людей, использующих английский, сравнительно невелико – большая часть говорящих выучила его сознательно. Таким образом, существует бесконечное множество акцентов, способов построения предложений, переводов местных реалий на английский и т.д. Весьма часто такого рода речь изобилует ошибками, но это не отменяет необходимости воспринимать всё разнообразие английского как *lingua franca* XXI века. Понятие *Global Englishes* или *World Englishes* представляет собой попытку отразить многообразие вариантов английского, используемого в разных странах.

П. Шильдхауэр, М. Шульте и К. Цене, исследуя лингводидактические особенности *TED talks*, в частности, отмечают отдельные аспекты влияния этого ресурса на компетенции обучаемых: увеличение уровня осведомлённости о разнообразии английского как глобального языка; улучшение навыков аудирования, особенно когда речь идёт о необычных акцентах; формирование стратегий восприятия на слух; улучшение саморефлексии студентов относительно своих языковых способностей; предоставление студентам доступа к акцентам неносителей, в том числе тех, кто добился высокого уровня знания английского [1, с. 32-33].

Мы полагаем, что одним из эффективных способов разрешения данной проблемы можно считать использование масс-медиа в учебном процессе. Изучение особенностей использования масс-медиа с целью формирования языковых компетенций и является целью настоящего исследования.

Поставленная цель обуславливает следующие задачи:

- выявить особенности масс-медиа, способствующие эффективному использованию последних в учебном процессе;
- рассмотреть особенности использования медиатекста для развития навыков чтения, письма, аудирования и разговорной речи;
- предложить рекомендации по составлению упражнений на основе аутентичного медийного текста.

Теоретическая база исследования имеет междисциплинарную основу, что связано с использованием достижений не только педагогики, но и лингвистики, переводоведения, психологии, социологии и других наук. Среди используемых методов можем отметить анализ научной литературы, анализ медиадискурса, систематизацию эмпирического материала, педагогическую интерпретацию

медиа-текста. Также при работе над упражнениями был использован метод моделирования, позволивший предположить, какие именно аспекты лексики и грамматики могут вызвать наибольшие трудности у студентов. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике преподавания английского языка студентам неязыковых специальностей. Также мы рассматриваем возможность продолжения работы над медиаресурсами с целью создания системы упражнений, которая может постоянно обновляться и дополняться. **Цель статьи** - рассмотреть особенности применения материалов масс-медиа в преподавании английского языка с точки зрения компетентностного подхода.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В науке сложился плюрализм мнений насчёт того, что считать или не считать частью сферы медиа. В рамках нашего исследования под масс-медиа мы будем понимать все средства публичной передачи информации, в том числе газеты, журналы, радио, телевидение, а также все виды интернет-источников, включая телеграм-каналы. Стоит отметить, что различные виды масс-медиа пользуются разной степенью популярности среди разных возрастных, профессиональных групп в пределах одной страны. Кроме того, следует учитывать, что привычные нам средства передачи информации могут быть менее популярными за рубежом (и наоборот), примером чего является сравнительно невысокий уровень распространённости телеграм-каналов в англоязычных странах. В то же время в США используется социальная сеть *Truth Social*, почти не знакомая широкой общественности на постсоветском пространстве.

Поскольку масс-медиа стали неотъемлемой частью общественной жизни западных стран одновременно с распространением всеобщей грамотности, то их изучение представляется необходимым для лучшего понимания как языков, так и реалий этих стран. Говоря о внеязыковых компетенциях, отметим, что масс-медиа позволяют повысить уровень сразу нескольких из них. Например, формирование социокультурной компетенции, по мнению Н.В. Струниной, «осуществляется при изучении аутентичных текстов, содержащих социокультурную информацию о стране изучаемого языка, ее культурных особенностях и традициях, а также при использовании аудитивных, визуальных, аудиовизуальных и других источников» [2, с. 251]. Соглашаясь с данным тезисом, обратим внимание на то, что в масс-медиа мы находим информацию о праздниках, обычаях, политических и экономических реалиях стран изучаемого языка. Также стоит подчеркнуть роль масс-медиа в развитии критического мышления. Любое средство массовой информации принадлежит какому-то государству, компании, общественной или международной организации, поэтому редакционная политика осуществляется в соответствии с позицией владельца СМИ. Соответственно, потребителю информационных услуг необходимо учитывать эту тенденцию и анализировать различные СМИ с целью создания более многогранной картины мира. Особенно это актуально для изучения вопросов экономики и политики, где часто наблюдаются полярные точки зрения.

Можно выделить следующие особенности масс-медиа, способствующие эффективному использованию последних в учебном процессе.

1. Доступность. Самые популярные масс-медиа часто находятся в свободном (часто бесплатном) доступе, соответственно, их можно читать с любого электронного устройства.

2. Обновляемость и актуальность информации. Масс-медиа выходят регулярно; если говорить об интернет-версиях, то они часто обновляются в режиме реального времени.

3. Плюрализм мнений. Как уже было сказано выше, в СМИ представлены различные точки зрения, что позволяет сформировать более полное представление о происходящем.

4. Приближённость к реалиям страны. Средства массовой информации выпускаются прежде всего для носителей определённого языка и жителей соответствующей страны. Следовательно, тексты, представленные в масс-медиа, содержат множество фактов, знакомых местным жителям, но непонятных изучающим язык. Именно это различие, по нашему мнению, стимулирует развитие лингвострановедческой компетенции.

Е.Ю. Шамлиди также выделяет ряд особенностей информационного стиля современных СМИ, среди которых можно отметить привлечение терминов из различных областей знаний, а также использование изобразительно-выразительных средств языка (риторические вопросы и восклицания, аллюзии, повторы, инверсии, каламбуры и т. д.) [3, с. 159]. Соглашаясь с данной позицией, мы можем предположить, что с помощью подобного рода материалов могут формироваться внязыковые и собственно языковые компетенции.

А. Байдави выделяет три фактора, которым следует уделить внимание перед тем, как выбирать медиатекст (прежде всего печатный) для работы со студентами:

1. Практичность. Чтобы обеспечить реализацию лингводидактического потенциала медиатекста, необходимо учитывать сложность его приобретения или доступа к нему.

2. Личностные качества студентов. Поскольку все студенты имеют разный характер, способности (в том числе когнитивные), это следует учитывать при подборе материала.

3. Задачи (*instructional activities*). Они не должны быть скучными и должны вызывать интерес [4, с. 59]. Очевидно, третий критерий подразумевает тот факт, что не к любому медийному материалу можно применить весь комплекс возможных заданий.

Мы исходим из того, что медийный текст можно использовать для развития различных компетенций. Так, если речь идёт о чтении, то наиболее очевидным является использование текстовых материалов СМИ для прочтения (в том числе вслух) и последующего перевода, составления глоссария, написания краткого конспекта, что затрагивает формирование и письменной компетенции. Однако при чтении материалов медиа могут встречаться необычно или ошибочно написанные слова. Часто это касается имён собственных. Например, вице-президент США вместо *James David Vance* часто именуется по инициалам *JD Vance* (читается «Джей

Ди Вэнс»), что было бы совершенно недопустимым по отношению к россиянину в русскоязычном медиадискурсе. Также в тексте могут встречаться слова, которые по-разному пишутся в британском и американском варианте английского языка, например, *labour* и *labor*, что тоже следует учитывать при подборе материала.

Также важно помнить, что некоторые слова в английском читаются по правилам языка, из которого они были заимствованы. Так, часто встречается термин *coup d'état* (государственный переворот), правила чтения которого идентичны французским: /,ku: dei'ta:/. Аналогичная ситуация с более распространённым словом *queue* (очередь): оно также заимствовано из французского и читается / kju: /. Произношение слова *pizza* близко к итальянскому оригиналу: /'pi:t.sə/. Такие случаи усложняют развитие навыков чтения, но делают данную компетенцию в итоге более развитой. Говоря о письме, следует отметить, что оно заключается не только в написании собственных текстов для газет, журналов, интернет-блогов или сценариев для видеороликов. Упомянутые задания имеют смысл на довольно высоком уровне владения языком. При этом более универсальным заданием, подходящим для разных уровней, является перевод. Мы полагаем, что студенты, исходя из получаемой ими профессии, должны иметь определённые знания теории перевода. Так, будет полезно ознакомить их с основными лексическими и грамматическими трансформациями при переводе текстов. Также важной для работы с медиатекстами является проблема достижения переводческой эквивалентности, с которой в общих чертах должны быть знакомы обучаемые. Мы считаем возможным добиться относительно точного перевода, который будет сохранять как информационную составляющую, так и основные стилистические особенности оригинального медиатекста.

Для успешной адаптации текста оригинала осуществляется его прагматическая адаптация, которая заключается во внесении определённых правок в социальные, культурные, психологические, идеологические и иные различия между получателями исходного текста и текста перевода. Следует отметить, что перевод часто сопряжён с трансформациями в тексте [5, с. 200]. Например, заголовок *China's Xi may visit US in not-too-distant future, Trump says* [6] необходимо адаптировать под русскоязычного читателя. Можем предложить следующий вариант: «Трамп заявил, что Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США в не столь далёком будущем». Среди трансформаций можно отметить перестановку: главное предложение в переводе расположено перед придаточным. Также изменено грамматическое время: *says* мы перевели как «заявил», а не «заявляет». Кроме того, используется добавление: в русскоязычном дискурсе принято называть граждан Китая полными именами. Словосочетание *China's Xi* также нуждается в добавлении должности: хотя её название имплицитно присутствует и в оригинале, оно должно быть выражено в переводе. Также формированию письменной компетенции может способствовать составление студентами упражнений, что является также реализацией технологии *peer teaching*. Студенты (индивидуально или в парах) могут создать систему упражнений на основе медиатекста. Целью таких упражнений может быть, к примеру, проверка знаний грамматики и лексики: вставить слово в скобках в нужной форме, найти ошибки в намеренно искажённом фрагменте текста,

образовать от выделенных слов однокоренные и т.д. При этом метод обучения *peer teaching* требует особого контроля со стороны преподавателя, т.к. все материалы, предлагаемые студентам их однокурсниками, должны быть правильными. Мы можем согласиться с идеей Ш. Шайх о повышении уровня субъектности обучаемого (*learner agency*) с помощью *peer teaching* [7, с. 4].

Аудирование является важной компетенцией, формируемой, среди прочего, с помощью прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. Для тренировки навыков восприятия на слух представляется возможным использовать небольшие новостные сюжеты длительностью до пяти минут. При этом уровень сложности также должен соответствовать уровню подготовки обучаемых. В англоязычных СМИ часто можно услышать спикеров с сильным иностранным акцентом, которого могут не понять русскоязычные студенты. При этом на более высоком уровне подготовки изучение разных вариантов произношения даже полезно: в будущем многим обучающимся придётся столкнуться с речью, которая существенно отличается от британского или американского стандарта. Одним из распространённых упражнений для тренировки восприятия материалов масс-медиа на слух является заполнение пропусков в тексте, причём сложность пропущенных слов, которые должны восприниматься и записываться на слух, также зависит от уровня подготовки. Возможно, перед прослушиванием аудио либо просмотром видео имеет смысл ознакомить аудиторию с новыми словами и выражениями. После прослушивания можно предложить студентам осуществить интерпретацию воспринятой аудиовизуальной информации и её обобщение в формате схемы, диаграммы либо ментальной карты с помощью различных цифровых инструментов [8, с. 176]. Наконец, развитие разговорной речи часто связано с обсуждением услышанного или прочитанного текста. Перед работой с материалом масс-медиа можно задать аудитории вопросы, которые будут прямо или косвенно соотноситься с содержанием материала. Например, если текст масс-медиа связан с образованием и карьерой, то можно задать вопросы: 1. *How do you define success?* 2. *Is there a strong correlation between education and success?* 3. *What are your personal and business goals?* Говоря о современных медиатекстах, отметим, что они часто характеризуются высокой степенью креолизации, то есть сочетают «вербальные и невербальные (изобразительные, иконические) средства передачи информации, которые в комплексе обеспечивают его целостность, связность, завершенность и достижение автором поставленной цели» [9, с. 35]. Соответственно, предметом обсуждения после ознакомления с материалом в аудитории могут быть не только текстовые фрагменты, но и иллюстрации, видеоряд, музыкальное сопровождение медиатекста. В качестве примера медиаматериала, который можно использовать с дидактической целью, можно привести следующий фрагмент текста, опубликованного BBC в марте 2025 г. (в рамках нашего исследования нет необходимости приводить текст полностью).

Switzerland targets rich tourists but at what cost?

The world is a very 1) ____ place right now - conflict, climate change, and fears of recession dominate the headlines. But for some people, things are going rather well - the wealthy.

Despite the global turmoil, the 2) ____ of billionaires in the world is growing and the personal wealth of each of them is increasing too.

So what to do with all that money? The 3) ____ trend for the ultimate luxury experience is a clue as to what the very rich are doing with their cash. For the tourist industry in particular, it's an opportunity.

In Switzerland, which has long cultivated a reputation for understated luxury, the number of five-star hotels 4) ____ faster than any other category. Many of them 5) ____ in the early 20th century - grand belle epoque palaces serving a then emerging class of privileged, primarily English tourists.

Today, 6) ____ to the highest standards, those hotels leave no guest's wish unmet. There are luxury spas, gourmet restaurants, and designer suites with panoramic views of the alps. Some offer "ski butlers" to ferry guests to and from the slopes, carry the skis, and even help put 7) ____ their boots.

Key markets are the US, the Gulf states, China and South East Asia. American guests in particular, Swiss hoteliers say, 8) ____ the full five-star treatment, including 24-hour room service, so that they can order food in the middle of the night.

Meanwhile, China and India are emerging markets, where the first groups to travel from those two countries are among the wealthiest. Switzerland is very keen to get in at the start of that 9) ____.

But the five-star offer comes with a hefty price tag, so where does that leave those who are not billionaires? Markus Berger of Switzerland Tourism says the strategy is not 10) ____ solely on high-end guests, but to take a hard-headed look at the figures.

Stays at Swiss five-star hotels make up around 8% of all overnights, but the guests in them contribute at least 25% of Switzerland's total revenue from tourism [10].

Варианты заполнения пропусков в тексте можно привести в таблице 1.

Таблица 1

Варианты заполнения пропусков

1	A	<i>insecurity</i>	B	<i>insecure</i>	C	<i>security</i>	D	<i>secure</i>
2	A	<i>number</i>	B	<i>amount</i>	C	<i>digit</i>	D	<i>space</i>
3	A	<i>grow</i>	B	<i>grew</i>	C	<i>growing</i>	D	<i>grows</i>
4	A	<i>is increasing</i>	B	<i>increase</i>	C	<i>has increased</i>	D	<i>will increase</i>
5	A	<i>built</i>	B	<i>has been built</i>	C	<i>had been built</i>	D	<i>were built</i>
6	A	<i>renovate</i>	B	<i>renovated</i>	C	<i>renovating</i>	D	<i>renovation</i>
7	A	<i>out</i>	B	<i>in</i>	C	<i>on</i>	D	<i>for</i>
8	A	<i>expect</i>	B	<i>except</i>	C	<i>inspect</i>	D	<i>accept</i>
9	A	<i>tradition</i>	B	<i>fashion</i>	C	<i>brand</i>	D	<i>trend</i>
10	A	<i>focused</i>	B	<i>focusing</i>	C	<i>to focus</i>	D	<i>focus</i>

Список правильных ответов выглядит следующим образом: 1) B; 2) A; 3) C; 4) A; 5) D; 6) B; 7) C; 8) A; 9) D; 10) C. При этом отметим, что в предложенной нами таблице все варианты (даже неправильные) являются орфографически верными, хоть и не подходят по смыслу или грамматической форме. Так, формы *is increasing*, *increase*, *has increased* и *will increase* (задание 4) существуют и употребляются. Мы сознательно избегаем заведомо невозможных форм типа *will increasing* или *has increases*. На предтекстовом этапе возможна актуализация уже усвоенной

информации в контексте подготовки к прочтению текста. Например, можно предложить студентам ответить на следующие вопросы:

1. *What is Switzerland famous for?*
2. *Why is Switzerland considered one of the most expensive countries to live in?*
3. *Would you like to visit Switzerland? Why?*

На послетекстовом этапе можно предложить составить небольшой глоссарий с включением в него слов, вызвавших трудности, к примеру, *turmoil, understated, hard-headed*. Также можно обсудить иностранные заимствования *gourmet, belle époque* и другие, обратив внимание на их написание и произношение. Преподаватель может подвести краткий итог проделанной работе, резюмировав основные идеи прочитанного, снова обозначив пройденные лексические и грамматические единицы [11, с. 20]. При наличии временного ресурса можно также предложить написать мини-эссе на тему, связанную с тенденциями развития туризма в любой другой стране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, подготовку современного специалиста невозможно представить без овладения иностранным языком. Современная лингводидактика во многом основана на компетентностном подходе, который и рассмотрен в нашем исследовании. Мы исходим из предположения о трудностях подбора учебного материала для развития всех компетенций. Ни одно учебное пособие не может по определению охватить всё многообразие языковых явлений, существующих во всех странах, где используется английский язык. Следовательно, возникает необходимость поиска практически универсального источника дидактического материала, который мог бы постоянно обновляться и дополняться. Таким источником может стать масс-медиа, среди особенностей которых мы выделили доступность, обновляемость, плюрализм и приближённость к реалиям страны (стран) изучаемого языка. Было продемонстрировано, что медийный текст можно использовать для развития различных компетенций: чтения, письма, восприятия на слух и устной речи. Также мы затронули дидактический метод *peer teaching*, способствующий повышению уровня субъектности обучаемого. Мы использовали фрагмент медийного текста BBC, посвящённого развитию туризма в Швейцарии. На примере данного фрагмента нами были продемонстрированы возможности составления упражнений, способствующих развитию различных компетенций. В частности, для развития письменной речи подходят задания, в которых требуется заполнить пропуски, составить глоссарий и написать мини-эссе. Мы полагаем, что создание комплекса таких упражнений на основе аутентичных материалов масс-медиа различных англоязычных стран может значительно облегчить студентам их деятельность по овладению всеми необходимыми компетенциями.

Список литературы

1. Schildhauer P. Global Englishes in the Classroom. From Theory to Practice / P. Schildhauer, M. Schulte, C. Zehne // Praxis Forschung Lehrerinnen Bildung. – 2020. – №. 2 (4). – P. 26-40.

2. Струнина Н.В. Социокультурная компетенция как элемент профессиональной компетентности будущих инженеров / Н.В. Струнина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 245-254.
3. Шамлиди Е.Ю. Язык СМИ и его роль в переводческой деятельности (на материале англоязычной общественно-политической публицистики) / Е.Ю. Шамлиди // Многоязычие в образовательном пространстве. – 2020. – № 12. – С. 150-162.
4. Baidawi A. Using visual media in teaching speaking / A. Baidawi // OKARA Journal of Languages and Literature. –Vol. 1, Tahun 1. – Mei 2016. – P. 54-65.
5. Гнездечко О.Н. Переводческие стратегии информационного воздействия (на материале электронных англоязычных СМИ) / О.Н. Гнездечко, И.О. Шульга // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. – 2023. – Т. 15, № 1. – С. 196-209.
6. China's Xi may visit US in not-too-distant future, Trump says // Reuters. – URL: <https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-may-visit-us-not-too-distant-future-trump-says-2025-03-17/> (дата обращения: 14.11.2025)
7. Shaikh Sh. Peer Teaching for Peer Learning and Sharing: A study on students' attitudes towards implementing peer teaching and learning in the ESL classroom at the University of Technology and Applied Sciences / Sh. Shaikh // International Journal of English Language Teaching. – 2024. – Vol.12, №.5. – P. 1-17.
8. Ефимова О.Г. Об опыте формирования иноязычных аудиовизуальных умений у студентов неязыкового вуза / О.Г. Ефимова // Московский педагогический журнал. – 2023. – № 3. – С. 171-179.
9. Луцинская О.В. Медиаатекст конвергентных средств массовой информации в контексте дискурса / О.В. Луцинская // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2019. – № 2. – С. 32-39.
10. Foulkes I. Switzerland targets rich tourists but at what cost? / I. Foulkes // BBC. – URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cq8yy09we1eo> (дата обращения: 14.11.2025)
11. Гильманова А.А. Технология работы с аутентичной газетной статьёй при обучении английскому языку студентов неязыковых специальностей / А.А. Гильманова // Казанский вестник молодых учёных. – 2018. – Том 2. № 5 (8). – С. 18-21.

LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF MASS MEDIA: A COMPETENCE APPROACH

Afanaseva O.V., Sinitsyna A.E.

*Moscow Humanities and Technology University – Moscow Institute of Architecture and Civil Engineering, Moscow, Russia
E-mail: stasya2002_10@mail.ru*

The authors proceed from the assumption that learning English is an essential part of training a modern professional. Special attention should be paid to language training based on the latest achievements in various sciences. The article considers the specifics of using mass media materials in teaching English in terms of a competency-based approach. It highlights the features of mass media that contribute to their effective use in the educational process. The role of media in developing sociocultural competence and critical thinking is emphasized. The issue of selecting appropriate materials for teaching purposes is also considered. The article discusses how mass media can be used to teach reading, writing, listening, and speaking skills. The important role of peer teaching in

English language instruction is noted. The authors agree with the idea that peer teaching helps promote learner agency in the classroom. It is emphasized that students can create a system of exercises based on media texts. The article argues that translation is a universal task suitable for students with varying levels of English proficiency. Using an authentic media text as an example, the authors demonstrate how exercises can be designed with the help of mass media materials. It is noted that the difficulty level of media content should depend on the students' level of preparation. It is recommended to summarize the information using charts, diagrams, mind maps, and other tools. The article provides an example of a BBC article that discusses tourism issues in Switzerland. Based on this example, the authors demonstrate what types of exercises can be created to develop various competencies. In particular, tasks such as filling in gaps, creating glossaries, and writing mini-essays are well-suited for developing writing skills. The authors believe that developing a set of such exercises based on authentic media materials from various English-speaking countries can significantly support students in mastering all the necessary competencies

Keywords: mass media, competencies, teaching English, text, translation, exercise

References

1. Schildhauer P., Schulte M. and Zehne C. Global Englishes in the Classroom. From Theory to Practice, *Praxis Forschung Lehrerinnen Bildung*, 2 (4), 26 (2020).
2. Strunina N.V. Socio-cultural competency as an element of future engineers' professional competence, *University proceedings. Volga region*, 1 (29), 245 (2014).
3. Shamliidi E.Yu. Mass media language and its role in translation activities (based on English media texts), *Russian Journal of Multilingualism and Education*, 12, 150 (2020).
4. Baidawi A. Using visual media in teaching speaking, *OKARA Journal of Languages and Literature*, 1 (1), 54 (2016).
5. Gnezdechko O.N. and Shulga I.O. Translation strategies of information impact (electronic English-language media studies), *The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University*, 15, 1, 196 (2023).
6. *China's Xi may visit US in not-too-distant future, Trump says. Reuters.* URL: <https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-may-visit-us-not-too-distant-future-trump-says-2025-03-17/> (2025) (Access date: 14.11.2025)
7. Shaikh Sh. Peer Teaching for Peer Learning and Sharing: A study on students' attitudes towards implementing peer teaching and learning in the ESL classroom at the University of Technology and Applied Sciences, *International Journal of English Language Teaching*, 12, 5, 1 (2024).
8. Efimova O.G. On the experience of foreign-language audiovisual skills development among students of non-linguistic universities, *Moscow pedagogical journal*, 3, 171 (2023).
9. Luschinskaya O.V. Media text of convergent mass media in the context of discourse, *Journal of the Belarusian State University. Journalism and Pedagogics*, 2, 32 (2019).
10. Foulkes I. *Switzerland targets rich tourists but at what cost? BBC.* URL: <https://www.bbc.com/news/articles/cq8yy09we1eo> (2025) (Access date: 14.11.2025)
11. Gilmanova A.A. Technology of work with authentic newspaper article when teaching English at non-language specialties, *Kazan Bulletin of Young Scientists*, 2, 5 (8), 18 (2018).